

Ingliz va O‘zbek tillarida “wealth and poverty” - “boylik va kambag‘allik” semantikasiga ega frazeologik birliklarning lingvokulturologik tadqiqi

Andijon davlat chet tillari instituti Ingliz tili va adabiyoti fakulteti 2-bosqich
magistranti **Ibragimov Sirojiddin**

Andijon davlat chet tillari instituti Lingvistika fakulteti 1-bosqich magistranti
No‘monov Muxiddin

Annotatsiya: Ushbu maqolada “boylik va kambag‘allik” konseptlari bilan bog‘liq frazeologik va paremiologik birliklar tahlil qilinadi. Og‘zaki nutqda ko‘p qo‘llaniladigan bu birliklar metafora va ramziy ma‘noga boy ekanligi aniqlangan. Maqolada ingliz tilidagi “boylik va kambag‘allik” tushunchalarini ifodalovchi frazeologik birliklarning struktur modellari ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Boylik, mo‘l-ko‘llik, semantika, frazeologik birliklar, lingvokulturologiya, konsept, indikativ va ob‘ektiv tabiat, lingvistika, pul, farovonlik, shohona hayot, tejamkorlik, sahovatli, tirikchilik, qashshoqlik, tilanchilik, umidsizlik, muhtojlik

Лингвокультурологическое исследование фразеологизмов с семантикой «богатство и бедность» в английском и узбекском языках

Аннотация: В данной статье анализируются фразеологические и паремиологические единицы, связанные с концептами «богатство и бедность». Эти единицы, часто употребляемые в устной речи, богаты метафоричностью и символикой. В статье разработаны структурные модели фразеологизмов, репрезентирующих концепты «богатство и бедность» в английском языке.

Ключевые слова: Богатство, избыток, семантика, фразеологизмы, языковая культура, концепт, изъяснительная и объективная природа, языкознание, деньги, достаток, царская жизнь, бережливость, щедрость, средства к существованию, нищета, нищий, отчаяние, нужда

Linguistic-cultural study of phraseological units with the semantics of "wealth and poverty" in English and Uzbek

Abstract: This article analyzes phraseological and paremiological units related to the concepts of "wealth and poverty". These units, which are often used in oral speech, are rich in metaphor and symbolism. In the article, structural models of phraseological units representing the concepts of "wealth and poverty" in the English language have been developed.

Keywords: Wealth, abundance, semantics, phraseological units, linguistic culture, concept, indicative and objective nature, linguistics, money, prosperity, royal life, thrift, generous, livelihood, poverty, beggar, despair, need

O‘zbek tilidagi "boylik" tushunchasiga oid frazeologik birliklarni lingvistik ma’nolarning miqdoriy bog‘liqligi nuqtai nazaridan ko‘rib chiqaylik. Tahlil qilinayotgan frazeologik birliklar taxminan bir xil nisbati mavjud bo‘lib, bular indikativ va ob’ektiv tabiatidir. Har bir guruhning taxminan 40% protsessual xarakterdagi idiomalar bo‘lsa, yarmidan ko‘pi, qolganlari frazeologik birliklarni tashkil etadi. Shunday xarakterli va ob’ektiv ma’nolarning teng ulushlariga qaramay, atributning ma’nosi ustunlik qiladi. Chunki bu eng dolzarb lingvistik ma’nodir. Bu boradagi tushunchalarning frazeologizmi "boylik" uning leksiklashuvi bilan bir xil tendensiyani ko‘rsatadi.

O‘zbek tilida boylik konseptiga oid lingvistik ma’nolarni aktuallashtiruvchi asosiy ma’nolarni tavsiflab beraylik.

Boylikning belgisi: *katta pul, moddiy qadriyatlar bilan tavsiflanadi, favqulodda, behisobligi bilan ajralib turadigon boylik; hashamatda yashash.*

Boylik predmet: *pul (tangalar), oltin; farovonlik, boylik, pulning kuchi, shohona hayot.*

Boylik jarayon: *kimnidir boyitish; boyib ketish; boshqa birovdan foyda olish (sutxo'rlik), iqtisodiy ahvolini yaxshilash, pul topish, tejash, pul yig'ish; siylamoq.*

Boylikning ikkinchi belgisi: boy, saxovatli, badavlat, hashamatli.

Tushunchaning frazeologik o'lchamining haqiqiy konseptual tavsifiga o'tishdan oldin, V. Buy tomonidan bildirilgan, alohida e'tiborga loyiq bo'lgan bir taklifga to'xtalib o'tamiz: "Konseptual tahlil, ya'ni aloqador bo'lmagan fikrlarni aniqlash ma'lum bir konsepsiyaga bog'liqdir" (Buy 1995, 285). Keling, o'zbek tilidagi "boylik" tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan "ba'zi fikrlar" ni idiomalar asosida ko'rib chiqamiz. Shu munosabat bilan «boylik»ni quyidagi guruxlarga bo'lib chiqdik.

1. Boylik shaxsni bildiradi, u antropotsentrik, insonga qaratilgan xususiyatdir. Bu sifatdagi frazeologik konsepsiya o'zining leksikalashuvidan farq qiladi. Bu yerda u sezilarli darajada mavjud eng kam va antropotsentrik bo'lmagan jihatidir. Frazeologik tizimning antropik yo'nalishi zaiflashgan va boshqa ma'nolarni ifodalashi sababli uning qaysi yo'nalishlarda ekanligi bilish mumkin. Haqiqiy ma'nosi boylik bo'lgan frazeologik birliklarda, bir qarashda, shaxsdan uzoqdagi shaxs, albatta, sub'ekt va ob'ekt sifatida mavjud bo'ladi. Bunday hollarda - idiomantropik valentlik yoki idiomalarning haqiqiy ma'nosi aniq antroponik yo'naltirilgan komponentlarni o'z ichiga oladi. Masalan: oltin tubi - boy, bitmas-tuganmas daromad manbai; oltin tuxum qo'yadigan g'oz - boyitish manbai

(kimdir); erkin hayot - bepul, beparvo, xavfsiz hayot (kimnidir); to'liq farovonlik - mo'l-ko'llik haqida (kimdadir bor); sariq shayton - odamlarni qul qiladigan oltin kabi.

2. *Boylik - bu pul.* Pulning me'yor, boylik ramzi sifatidagi rolini bir qator idiomalarda kuzatish mumkin: minglab (millionlab) harakat qilish, pulni supirib olmoq, pulning boradigan joyi yo'q, son-sanoqsiz juda ko'p pul.

3. *Boylik oltindir.* Oltin boylik ramzi sifatida frazeologik birliklarda sariq shayton, oltin tog'lar, oltin yoshlik, oltin koni, oltin (pul) xalta, oltin buzoq.

4. *Boylik - bu mo'llik.* Boylik deganda pulga, oltinga, moddiy qadriyatlarga egalik qilish va bularning barchasiga katta yoki juda katta miqdorda egalik qilish oson emasligi tushunilishi juda muhimdir. Millionlarni siljitish, pulni supurib olish, puli oshib-toshib ketgan, son-sanoqsiz pul, aqldan ozish, pulda suzish, qalin (tor) hamyon, kosasi to'lgan ilgari surilgan tezisning yorqin dalilidir.

5. *Boylikni yengilgina topish mumkin: xarom pul, soxta pul.* Idiomalarning mavjudligi sizning mashaqqatli pulingizdir, o'z mehnati bilan topilgan, shuningdek, unga yaqin bo'lgan pul - farovonlik, halol, mashaqqatli mehnat bilan topilgan pul siz boylik emas, balki halol pul topishingiz mumkin degan fikrni tasdiqlaydi.

6. *Boylik – rohat, betashvish, baxtli hayot: saryog'dagi pishloq kabi baxtli yashang, sut daryolari, yog'li xayot.* Rad qilish, ortiqcha yoki bekorchilik haqida tanlab olingan ibora - bu hayot hukm qilingan va injiqlik, sabab bo'lmasligi kerak bo'lgan holatdagi boylik.

“Kambag'allik” tushunchasini ifodalovchi asosiy ma'nolarni idiomalar sohasida tavsiflab beramiz.

Belgisi: tirikchilikning o'ylamasligi bilan tavsiflanadi: pul, uy-joy, oziq-ovqat, mulk; tirikchilikning juda past darajasi bilan tavsiflanadi.

Mavhum belgi: umidsizlik, kuchsizlik, qiyin vaziyatdan chiqa olmaslik.

Predmet: qashshoqlikda yashovchi shaxs; kambag'al odam; tilanchilar; kambag'al odamlar (birgalikda).

Jarayon: boylikdan mahrum qilinish, kambag'al bo'lish; tirikchilik uchun mashaqqatli mehnat.

Ikkinchi tartib belgisi: halokat darajasi, qashshoqlik.

Keling, o'zbek tilida "kambag'allik" tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan g'oyalarni idiomalar materialidan foydalangan holda kiritamiz. Xarakterli jihati shundaki, o'rganilgan idiomalar turkumida biz birorta ham idiomani uchratmadik antropotsentrik bo'lmagan yo'nalishda: tabiat, uning yer osti boyliklari, til, fikr, oziq-ovqat va boshqalar bilan bog'liq nominatsiyalar mavjud emas. Shunday qilib, frazeologiyadagi "qashshoqlik" mutlaqo antropotsentrikdir.

1. Kambag'allik - bu insonga xos xususiyat, uning mavqei, ahvoli, turmush tarzi: *Ayub (Ir, Lazar) kabi kambag'al, libosi yo'q, xalta ko'tarib dunyo bo'ylab tilanmoq, tilanchi birodarlar.*

2. Kambag'allik - bu oddiy hayotni ta'minlamaydigan pul, oziq-ovqat, uy-joyi yo'q, *piyolada choyi yo'q, yalang qo'l bilan qolish.*

3. Kambag'allik - bu tanqislik, ko'p miqdorda bo'lishi kerak bo'lgan narsaning juda kichik bir qismidir: *hayot kechirish qiyin ehtiyojni yengish, daromadi yo'q, sadaqa bilan yashash, non va suvda o'tirish - ochlikda yashash, zo'rg'a nafas olish, qashshoqlikda yashash.*

4. Kambag'allik - og'ir hayot, qayg'u, umidsizlik: *yomg'irli kun - birovning hayotidagi qiyin davr, muhtojlik, pul etishmasligi, baxtsizliklar; o'ta qashshoqlik haqida, qayg'u - qashshoqlikda yashash, qashshoqlikda bo'lish, azob-uqubat, mahrumlik, muhtojlikni boshdan kechirish, hayotdagi tartibsizlik.*

Ingliz tilidagi "boylik" tushunchasining frazeologik birliklarda keltirilgan lingvistik ma'nolar nisbatining quyidagi manzarani beradi: 26% - indikativ belgi 34% - mavzu xarakteri, 27% - protsessual xarakter va 4% - ikkilamchi belgi. Biz o'zbek tilida "boylik" tushunchasi haqidagi shunga o'xshash ma'lumotlar bilan solishtirganda buni boshqacha tarzda ko'ramiz. O'zbek iboralarining tahlil qilingan qobug'ida bo'lsa, tegishli ingliz tilida xarakterli va mavzu xarakteridagi birliklarning taxminan teng nisbati mavjud xarakterli va protsessual xarakterga ega bo'lgan idiomalar soni bir xil bo'lib, predmeti qobug'ida lisoniy ma'noga ega bo'lgan birliklar ko'proq ekan. Shu bilan birga, ingliz tilidagi idiomalarda, shuningdek, o'zbek tili qobug'ida bir qator frazeologik birliklar mavjud lingvistik ma'nolarni ifodalashda bir-biriga qorishiq xolatda bo'ladi masalan: *be in the black* —daromadli biznes yuritish, *daromad olish*, *make a killing* —birdan boyib ketish, *make one's Jack* —ko'p pul topish, *boyib ketish*, *gather to store* —boylik orttirish, *boyib ketish*, *strike a bonanza* —tezda boyib ketish, *oltin koniga hujum qilish* (protsessual va indikativ kombinatsiya qiymatlari). O'xshashlik oz sonli qo'shma gap shakllarda ham ko'rinadi.

Keling, ingliz tilida "boylik" tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan konseptlarni ko'rib chiqamiz.

1. Boylik insonga xos xususiyatdir. Ingliz idiomalari korpusida biz o'rganilayotgan tushunchani o'zida mujassam etgan tahlil qildim, 150 dan ortiq birlikdan iborat bo'lib, antropotsentrik bo'lmagan idioma mavjud emas. Bu jihatdan o'zbek va ingliz tillaridagi idiomalar to'liq o'xshashlikni ko'rsatadi.

2. Boylik - bu pul. "Boylik - pul" korrelyasiyasining xususiyati sifatida biz tahlil qilgan tushunchada "pul" uning bir qismi ekanligini ta'kidlaymiz. Quyidagi idiomalar dalil sifatida xizmat qiladi: *heavy money* (sugar, dough. Jack) - pul

xususidagi jargon nominatsiyalari qavs ichida berilgan; the Almighty Dollar, be in the money, be made of money, chief money, coin (mint) money, folding money, have money to burn, lovely money, make money, marry money, spin money, roll in money, many bag.

O‘zbek tilida frazeologik birliklar, shuningdek, pul boylikning muhim tarkibiy qismi ekanligini ta’kidlashga imkon beradi: millionlarni kechib yurish, taka bo‘lsin sut bersin, katta pul, qattiq tanga, soxta pul, pulni bexisob sarflash, pulni xavoga sovurish (isrof qilish).

3. Boylik – bu oltindir; oltin tanga kabi uning ramzlaridan biridir. Oltinning ramziy funksiyasini quyidagi frazeologik birliklardan olish mumkin: strike gold — boyib ketmoq; the goose that laid (lays) the golden eggs, gold mine — oltining tubi, oltin kon, strike a bonanza — tez boyib ketmoq, oltin kon topmoq.

Boylik timsollarining - pul va oltinning izofunctionalligi, shuningdek, «gold» va «money» tarkibiy qismlari bir xil mint gold (money) — pul topish, boyib ketish uchun almashtirilishi mumkinligi bilan tasdiqlanadi.

4. Shuningdek boylik ham oziq-ovqat, mulkdir: have one's bread buttered for life, have one's bread buttered for both sides, be in chips, live (be) in clover, reach cream, good sandgear, in the gravy, in stock, a silk stocking, the gravy train, ways and means, well in goods. Ingliz idiomalarida ovqatnomlari idiomalarning tarkibiy qismlari sifatida ancha faolroq ifodalanadi: *fat* (yog‘, yog‘li), *cream* (qaymoq), *chips* (qo‘g‘irilgan kartoshka), *clover* (klever), *gravy* (qayla), *bread* (non), *butter* (sariyog‘), *jam* (djem) va boshqalar.

5. Boy – farovon hayot: be better off - boy bo‘lmoq, easy circumstances - ta’minlangan, farovonlik, comfortably off — yaxshi daromad oluvchi, boy, some good - boyib ketmoq, live like lord (king, prince) - baxtli yashamoq, king's

ransom - katta miqdordagi pul, well and warm - boylikda, farovonlikda, in a good way - ta'minlangan, yaxshi yashamoq.

6. Boylik - kutilmaganda qo'lga kiritish mumkin bo'lgan baxt: *strike a bonanza, shake the pagoda-tree, coin it (in), crack a tidy crust, get among it, make a killing, coin (mint) money, spin money, strike a rich pocket.*

7. Boylik - turli yo'llar bilan topish mumkin: *rob the spittle - noqonuniy yo'llar bilan boyib ketmoq, run up from a shoestring - oz-ozdan boshlab boyib ketish, gather to store - boylik to'plash, push one's fortune - ahvolini yaxshilashga harakat qilish, boyroq bo'lish, fly a kite - qalbaki xayoliy hisob-kitob ostida pul olish, insofsiz pul ishlash, spin money - tez pul ishlash (aldov operatsiyalar orqali), feed at public trough - yuqori oyliklik lavozim, aloxida mexnat talab qilmaydigan; marry money, marry a fortune - pulga ruju qo'yish, qulaylik bilan turmush qurish, make money – boy bo'lib ketmoq.*

8. Boy oilada tug'ilmoq: *curled darlings* — «tanti» boyvachchalar, bekorchi xo'ja, *be born with a penny (a silver spoon) in one's mouth, be born in/ to the purple, cradled in (the) purple* — olijanob va badavlat oilada tug'ilgan, *be lapped in one's mother's smock* — boylikda tug'ilmoq.

O'rganilayotgan tushunchalar doirasida ingliz tilidagi "kambag'allik" eng ko'p idiomalar bilan frazeolashtiriladi. Tahlil qilinayotgan sohada o'zbek tilidagi "boylik" tushunchasini ifodalovchi frazeologik birliklar soni bitta deb olinsa, "kambag'allik" tushunchasini ifodalovchi o'zbekcha frazeologik birliklar va "boylik" konseptini o'zida ifodalovchi inglizcha frazeologik birliklar soni teng bo'ladi. 2) "kambag'allik" konsepti o'zida mujassamlangan ingliz idiomalari soni esa 3 ta bo'ladi. Shunday qilib, o'zbek tilida ham, ingliz tilida ham "kambag'allik" konseptiga oid frazeologik birliklarga qaraganda "boylik" ancha kengroq.

Lingvistik ma'nolar nuqtai nazaridan ingliz tilida "kambag'allik" konsepti quyidagicha frazeologizmga aylangan. Ko'pcha birliklar bilan ifodalanadigan indikativ belgi - 41%; biroz kamroq protsessual frazeologik birliklar - 35%; ob'ektiv ma'noga ega frazeologik birliklar kam - 15%; juda oz sonli qo'shimcha birliklar - 5%ni tashkil qiladi. Bir qator idiomalar qorishiq ma'noga ega bo'lib, jarayon belgilarini birlashtiradi.

Ingliz tilida "kambag'allik" konsepti lingvistik ma'nolarni aktuallashtiruvchi quyidagi guruxlarga bo'lib chiqdim:

Belgisi: qiyin moliyaviy ahvolda bo'lish (yashash); pulsiz bo'lish; moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirish; hech narsaga ega bo'lmaslik; to'yib ovqatlanmaslik, yomon ovqatlanish, ochlik.

Jarayoni: buzilib ketish, bankrot bo'lish, hamma narsani yo'qotish; xarob bo'lmoq, kimnidir vayron qilmoq, pulsiz qoldirmoq, hamma pulni sariflamoq, kimnidir yo'q qilmoq; tilanchilik; qashshoqlikda tug'ilish; qashshoqlikda o'lish.

Predmeti: shaxs — bechora odam; tilanchi; nochor, qarzdor, pulsiz odam, ozib ketgan, och qolgan odam.

Mavhum belgisi: pul etishmasligi, umuman puli yo'qligi, o'ta qashshoqligi, moliyaviy qiyinchiliklari.

Ikkinchi belgisi: muhtojlik va qashshoqlik, qashshoqlikda bo'lish, pulsiz qolish.

Yuqorida tasvirlangan konseptual sohalarning har birida bo'lgani kabi, "kambag'allik" konsepti sohasida ham lingvistik ma'nolarning qorishib ketish hodisalari mavjud.

"Kambag'allik" konsepti o'zida mujassamlangan frazeologik birliklarda, shuningdek, boshqa tavsiflangan konseptual sohalarda, bir tomondan,

umumlashtirilgan hodisalarni nomlash, boshqa tomondan, juda o'ziga xos xususiyatlarni va ob'ektlarni nomlashdir. Masalan: a poor child — kambag'allar maktabi o'quvchisi, sorn crackers — bechoralar (janubiy shtatlarda ishlatiladi), a lameduck — xonavayron bo'lgan, yolg'onchi olib sotar.

Keling, ingliz frazeologi birliklarda "kambag'allik" konsepti bilan bog'liq bo'lgan tushunchalarni tavsiflaymiz.

1. Kambag'allik - bu odamning ahvoliga xos xususiyat bo'lib, u pulning yo'qligi yoki uning juda oz miqdorida namoyon bo'lishidir: not (to have) a penny (a sixpence) to bless oneself without of cash, a poord ebtor, be out off unds; out of stock.

2. Kambag'allik – bu qashshoqlik yarim och yoki umuman ochlikdir: live from hand to mouth, live close to one's belly, a bag of bones, be on one's bones, a rack (stock) of bones, to dim with duke Humphrey, a hand-to-mouth existence.

3. Kambag'allik - qashshoqlikda tug'ilish mumkin, o'zi qashshoq bo'lib qolish mumkin, qashshoqlikda o'lish mumkin: go to the (deminition) bow-vows, to be bornin the gutter, diein the gutter; give up one's girdle; bring had dock to paddock.

4. Kambag'allik - o'zi yoki birovning xohishi bilan ham qashshoqlikka duch kelishi mumkin: not to have a feat her to fly with, come from a horse toan ass, go to rack, leave smb. as bare of money as anape, knock smb.off his perch; peel and poll, go down hill.

5.Qashshoqlikda og'ir xo'rlanib, baxtsiz yashash: taken up for hawks, sarryoffmeatfromthegraves, upatree, flatbroke.

6. Kambag'allik - qashshoqlikka qarshi kurash: keep the wolf from the door.

Ingliz va o'zbek tillarida "boylik-kambag'allik" konsepsiyasini taqqoslash

frazeologizmning muhim parametrlarini ajratib ko'rsatadi:

1. Umumiy jihati shundaki, frazeologik birliklardagi o'rganilayotgan tushunchalar leksiklashgan tushunchalardan farqli ravishda butunlay antropotsentrikdir.

2. Har ikki tilda ham nisbatan kichik aktual ma'nolar turkumi idiomalarning ichki shaklining boy obrazliligi bilan qoplanadi.

3. "Boylik" har ikki tilda ham pul, oltin va boshqa moddiy qadriyatlar ko'p; bu holatda oson, yoqimli va baxtli yashash namoyon bo'ladigan insoniy holat sifatida ifodalanadi. Shu bilan birga, o'zbek tili frazemalarida mo'l-ko'llik g'oyasi ta'kidlangan bo'lsa, ingliz frazemalarida - boylik oritirish usullari (o'zbek tilida faqat uni osonlik bilan oritirish mumkinligi qayd etilgan), insonning ijtimoiy mavqeining o'ziga xos xususiyatlari, uning boyligi, qobiliyati, shu munosabat bilan iqtisodiyot, siyosat va ijtimoiy hayotga ta'sir qilish qobiliyatidir. Umuman olganda, ingliz tilida boylikka bo'lgan munosabat mentalitet, idiomalar tomonidan berilgan, garchi yuqori farovonlikka erishish yo'llarida boylik ko'p jihatdan insonga, uning intilishlariga va qat'iyatiga bog'liq.

4. Ikkala tilda ham "kambag'allik" so'zi "boylik"dan ancha kengroq frazeologizmga ega. Bu juda oz miqdordagi pul, oziq-ovqat, uy-joy, kiyim-kechak yoki ularning yo'qligida. Qashshoqlikda yashash baxtsizlik va qiyindir. Biroq, ingliz tilida inson qashshoqlikda tug'ilishi va o'zi qashshoq bo'lib qolishi mumkinligi qayd etilgan. Bundan tashqari, ingliz tilida bitta juda muhim - "qashshoqlikka qarshi kurasha olasiz" konsepsiyasi mavjud.

Adabiyotlar:

1. Kunin A.V. Anglo-russkiy frazeologicheskiy slovar. Izdanie 4-e,

- pererabotannoe i dopolnennoe. – M.: Russkiy yazik, 1984. – 944 s.
2. Rahmatullaev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. – T.: Universitet, 1978. – 500 b.
 3. Rahmatullaev Sh. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. – T: “O‘qituvchi”, 1992 – 400 b.
 4. Hornby A.S.Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. – London.: Oxford Univ.Press, 1980.– R. 294.
 5. John A. Oxford Dictionary of English Idioms. 3rd edition. Oxford.: Oxford Univ. Press, 2009 - 447
 6. Longman W. Longman Idioms Dictionary: UK.: Longman